

AVTOMOBIL OVOZ SO'NDIRGICHINI HIMOYA GAZLAR MUHITIDA PAYVANDLASH

Abdullayev Shavkatbek Azimovich

AndMI «TMJ» kafedrasi dotsenti

Turgunboyev Ilhombek Abduvoxiid o'g'li

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219823>

Anotatsiya. Ovoz so‘ndirgichini himoya gazlar muhitida payvandlashga oid.

Kalit so‘zlar: Inert gazl, argon, geliy, karbonat angidrid gazi, azot gazi

Xozirgi kunda Mashinasozlik sanoati, qishloq xo‘jaligini umuman olganda kundalik xayotimizni payvandlashsiz tassavur qilib bo‘lmaydi. Biz bilamizki xozirda sanoatni barcha soxalarida xususan avtomobilsozlik sanoatida payvandlasni turli usullaridan fodalanilmoqda avtomobilsozlikda sanoatida engil avtomobillarni extiut qismlarini umuman barcha anjomlari payvandlashni yo‘li bilan bajarilmoqda.

Hozirgi vaqtda payvandlash yo‘li bilan tayyorlanayotgan mashina qismlari va konstruksiyalarning yaxshi ishlab chiqilgan texnologiyasida ham, buyumlarning ishonchliligini va uzoq muddat ishlab olish qobiliyatini pasayishiga olib keluvchi turli xil nuqsonlar bo‘lishi mumkin va ushbu nuqsonlarni aniqlashni zomonaviy usullardan oqilona foydalanilmoqda.

Avtomobilning ovoz so‘ndirgichini payvandlash jihozlarini va materiallarni to‘g‘ri tanlash olib borilayotgan ishlarni tashkil etish, shuningdek, payvandlash usulini to‘g‘ri tanlashni kata axamiyatga ega.

Avtomobilning ovoz so‘ndirgichini payvandlash uchun eritib payvandlash usullariga kiruvchi himoya gazlar muhitida payvandlashbilan amalga oshiriladi

Himoya gazlar muhitida payvandlash – bu yoyli payvandlash, bunda yoy va erigan metall, ayrim hollarda sovuyotgan chok, payvandlash zonasiga maxsus qurilma bilan yetkazib berilayotgan himoya gazlar ta‘sirida bo‘ladi ya‘ni havo ta‘siridan himoyalanaadi.

Himoya gazlari o‘z navbatida faol va inert himoya gazlariga bo‘linadi.

Inert himoya gazlari. Inert gazlar suyuqlangan va qizigan metall bilan reaksiyaga kirishmaydi va unga singimaydi. Shuning uchun payvandlashning keng tarqalgan turlaridan biri bu inert himoya gazlari muxitida payvandlashdir.

Payvandlashda himoyalovchi inert gazlar sifatida, asosan, argon va geliy gazlari ishlatiladi. Argon asosan havo tarkibidan rektifikasiya usuli bilan olinadi. U havo tarkibining taxminan 0,9325% ni tashkil etadi. Geliy tabiiy gazlar tarkibidan ularni suyuqlantirish usuli bilan ajratib olinadi.

Argon ГОСТ 10157-79 asosida 2 ta navda tayyorlanadi:

- oliy nav - argon tozaligi 99,993% dan kam emas;
- birinchi nav - argon tozaligi 99,98% dan kam emas.

Toza argon tarkibida ifloslantiruvchi qoldiq gazlar sifatida azot, kislorod va qisman namlik uchraydi. Oliy navli argon asosan faolligi yuqori bo'lgan qiyin eriydigan metallarni payvandlashda ishlatiladi (jumladan titan, sirkoniy, niobiy). Birinchi navli argon asosan alyuminiy va magniy qotishmalarini eritadigan volfram elektrodi yordamida payvandlashda, hamda maxsus po'lat va qotishmalarini payvandlashda ishlatiladi.

Geliy gazi texnik shartnoma TU 51-689-79 asosida tayyorlanadi va 2 ta navda etkazib beriladi.

- maxsus tozalikdagi geliy - geliy tozaligi 99,98% dan kam emas.
- oliy tozalikdagi geliy - geliy tozaligi 99,00% kam emas.

Geliy gazining tarkibida ifloslantiruvchi gazlar sifatida karbonat angidrid, is gazi, metan va boshqa uglevodorodlar uchraydi.

Geliyni himoyalovchi gaz sifatida ishlatganda payvandlash yoyining metall erish chuqurligiga ta'siri oshadi.

Argon va geliy gazlarini suv sig'imi 40 litr bo'lgan ballonlarda 15 MPa bosim ostida saqlanadi. Argon ballonlarning rangi "kul rang" rangda bulib undagi "Sof argon" yozuvi esa yashil rangda bo'ladi. Geliy ballonlarning rangi "ko'ng'ir" rangda bo'lib, undagi "Geliy" yozuvi esa oq rangda bo'ladi.

Har ikkala gaz uchun ballonlarning tepa qismidan joyi bo'yalmaydi, u yerga ballonlarning pasport ko'rsatgichlari o'yiqlik yozuv bilan yozilgan bo'ladi.

Faol himoyalovchi gazlar. Faol himoyalovchi gazlar qizigan va suyuq metallarda yoki singiydi, yoki ular bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi. Faol himoyalovchi gazlar sifatida po'latlar uchun karbonat angidrid gazi va mis qotishmalarini payvandlashda azot gazi ishlatiladi.

Karbonat angidrid gazining solishtirma og'irligi havo solishtirma og'irligidan taxminan 1,5 marta og'ir bo'lgani uchun himoyalash jarayoni birmuncha oson kechadi.

Karbonat angidrid himoyalovchi gazining sarf miqdori mo'ljaldagidan ko'proq olinadi.

Karbonat angidrid gazi quyidagi xususiyatlarga ega:

- bosim oshganida suyuqlikka aylanadi;
- bosimsiz sovutilganida qattiq holatga - quruq muzga aylanadi;
- quruq muz harorat oshganida suyuq holatga o'tmasdan, to'g'ridan-to'g'ri gazga aylanadi.

CO₂ gazi ГОСТ 8050-85 asosan tayyorlanadi va 3 ta navda yetkazib beriladi:

- oliy navli – CO₂ tozaligi 99,8%;
- 1-chi nav – CO₂ tozaligi 99,5%;
- 2-chi nav – CO₂ tozaligi 98,8%.

Payvandlash ishlari uchun CO₂ gaz yoki suyuq holatda keltiriladi. Suyuq holatdagi CO₂ maxsus qurilma yordamida gaz holatiga o'tkazilib so'ng payvandlash joyiga quvur o'tkazgichlar yordamida yetkazib beriladi.

0°C va 760 mm simob ustuni bosimida 1 kg suyuq karbonat angidrid bug'langanida 506,8 dm³ gaz hosil bo'ladi.

Himoya gazlar muhitida payvandlash eriydigan va erimaydigan elektrodlar bilan amalga oshirsa bo'ladi.

Himoya gazlar muhitida erimaydigan elektrod bilan payvandlash – bu jarayonda issiqlik manbai sifatida yoyli razryad qo'llaniladi, yoyli razryad buyum va volframli, ko'mirli, grafitli elektrodlar orasida yurg'aziladi.

Himoya gaz muhitida eriydigan elektrod bilan payvandlash – bu yoyli payvandlashda eriydigan elektrod qo'shimcha metall sifatida xizmat qiladi.

Himoya gaz muhitida eriydigan elektrod bilan payvandlashda yoyli razryad, eriyotgan sim uchida va buyumda hosil bo'ladi. Sim payvandlash muhitiga maxsus mexanizm yordamida uning erish tezligi baravarida uzatiladi; bu bilan yoy uzunligi oralig'i uzliksiz bo'ladi. Erigan elektrod simining metali payvandlash vannasiga o'tadi va shu bilan chok hosil bo'lishida ishtiroq etadi.

Xulosa qilib aytganda: Himoya gazlari muhitida payvandlashning quydagu afzaliklari mavjud:

- Fluys yoki qoplamalar ishlatishni keragi yoqligi, shuningdek shlak xosil bo'lmaydi va tozalanmaydi.
- Chok metali kislorod va azot bilan kam ta'sirlashadi

Payvandlash jaroyonlarini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Косимова М.К., Усманов Ж.М., Юсупова Р.К. Результаты исследования толщины контактно приваренного слоя из сформованного порошкового композиционного материала. Российский электронный научный журнал. БГАУ г.Уфа. 2014 . E-mail: electronic.bsau@mail.ru.
2. Косимов, К. З., Муйдинов, А. Ш., & Хошимов, Х. Х. (2017). Перспективы восстановления изношенных деталей машин наплавкой композиционных порошковых материалов. Вестник Башкирского государственного аграрного университета, (3), 54-59.
3. Косимов, К. (2007). Технологическое обеспечение поверхностной прочности деталей машин. Техника в сельском хозяйстве, (4), 27-29

4. Косимова, М. К. (2023). ПЛУГЛАР ИШ ОРГАНЛАРИ РЕСУРСИНИ ОШИРИШ УСТИДА ОЛИБ БОРИЛГАН ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ. *Scientific Impulse*, 1(8), 483-492.
5. Kosimova, M., Muqimova, D., & Akramaliyev, O. (2023). BASING THE PARAMETERS OF CONTACT WELDING COATING OF FORMED POWDERY COMPOSITE TAPE TO THE SURFACE OF A FLAT PART. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(5 Part 4), 190-195.
6. Косимов, К., Мамаджанов, П. С., Игамбердиев, У. Р., & Косимова, М. К. (2013). Композиционные порошковые материалы для упрочения поверхностей деталей машин. *Российский электронный научный журнал*, (5), 14-20.
7. Karimovna, K. M., & Azimovich, A. S. (2022). THE RESULTS OF RESEARCHES ON WEAR OF WELDING FLAT PARTS BY CONTACT WELDING.
8. ЮЛДАШЕВ, Ш., МУЙДИНОВ, А., ХОШИМОВ, Х., & МАДАЗИМОВ, М. (2022). КОСИМОВА МК МАТЕРИАЛЛАРНИ АБРАЗИВ ЕЙИЛИШГА СИНАШ ҚУРИЛМАСИ [ПАТЕНТ]: FAP 01798.
9. Мехмонovich, I. T. (2023). YUK AVTOMOBILLAR YOQILG'I NASOSINI DETALLARINI QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASINI TANLIL QILISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(4), 119-125.
10. Косимова, М. К., & Джалилова, Т. А. (2023). ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРУВЧИ ЯССИ ДЕТАЛЛАР (ЛЕМЕХЛАР МИСОЛИДА) ВА УЛАРНИ ТИКЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ. *THEORY OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF WHOLE WORLD*, 1(1), 33-42.
11. Kosimova, M., & Zukhriddinov, D. (2023). ANALYSIS OF METHODS OF RESTORATION OF WORN PARTS OF MACHINES. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(8), 298-301.
12. Zuxriddinovich, Q. K. (2023). NUQTALI KONTAKTLI PAYVANDLASH ТОК КУСНИНИ НISOVLASH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(4), 130-136.
13. Khudoyberdiev, T., & Kosimova, M. (2022). ПЛУГ ЛЕМЕХЛАРИНИ КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚАЙТА ТИКЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АСОСЛАШ. *SCIENCE AND INNOVATIVE DEVELOPMENT*, (1), 127-138.
14. Косимова, М. К., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШДАГИ АСОСИЙ АГРОТЕХНИК ТАЛАБЛАР, ТУПРОҚНИНГ ЕЙИЛТИРУВЧИ ХОССАЛАРИ ВА УЛАРНИ ИШ ОРГАНЛАРИНИНГ РЕСУРСИГА ТАЪСИРИ. *MODERN EDUCATIONAL SYSTEM AND INNOVATIVE TEACHING SOLUTIONS*, 5(5), 29-36.

15. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОРИ В СВАРНОМ ШВЕ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 699-708.
16. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ЭРИТИБ ҚОПЛАШ УСУЛИНИНГ ОПТИМАЛ РЕЖИМЛАРИНИ ТАХЛИЛИ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 774-785.
17. Абдуллаев, Ш. А. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(1), 78-80.

